

ЭҲТИЁТ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ АСОСЛАРИ ВА ТИРТИБИГА ДОИР АЙРИМ ФИКР ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523297>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

эҳтиёт чоралари, процессуал мажбурлов чоралар, қамоққа олиш, уй қамоғи, гаров, терговчи, суриштирувчи, прокурор, гумон қилинувчи, айбданувчи, судланувчи.

ABSTRACT

Ушбу мақолада эҳтиёт чораларини қўллаш асослари ва процессуал тартиби, эҳтиёт чорасини қўллаш учун қандай ўзига ҳос жиҳатлар мавжудлиги, суриштирувчи, терговчи томонидан эҳтиёт чораларини қўллаш учун нималар инобатга олиниши ва эҳтиёт чораларни бошқа процессуал мажбурлов чораларидан фарқли жиҳатлари ҳамда ҳуқуқшуносларнинг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда таҳлил қилинган.

Барчамизга маълумки, либераллаштириш замирида авваламбор эркинлик категорияси ётади. Ғарб мамлакатларида, демократия илгари сурилган ҳар бир жойда, қолаверса миллий давлатчилигимиз тарихида ҳам «инсон – жамият – давлат» ўртасидаги муносабатлар доимо диққат марказида бўлган. Жумладан, Амир Темурнинг «қаерда қонун ҳукмронлик қилса, ўша ерда эркинлик бўлади» – деган ҳикматларида эркинлик ва қонун тушунчалари инсоний қадрият сифатида улуғланган.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, ер юзида ҳуқуқ пайдо бўлиб, давлатчилик шаклланиб, ривож топа бошлагач ҳуқуқ институтлари ҳам кенгайиб ўз ўрнига эга бўла бошлаган. Давлатимиз ҳудудида дастлаб урф – одат қоидалари амал қилган бўлса, кейинчалик диний қарашлар асосида вужудга келган қоидаларга асосан ижтимоий муносабатлар тартибга солина бошланган¹.

Милодий асргача бўлган даврларда, яъни диёримизга ислом дини келгунга қадар давлат бошлиқлари (хонлар) чекланмаган ваколатлардан фойдаланишган. Шу жумладан ҳуқуқ – тартибот соҳасида улар чиқарган фармонларга, шунингдек ҳарбий тартиб қоидаларига амал қилинган. Ислом дини тарқалгач ҳуқуқий муносабатлар одат қоидалари билан бирга ислом дини ва шарият қоидаларига асосан тартибга солинган². Барчамизга маълум ислом ҳуқуқида барча ижтимоий муносабатлар мукамал тартибга солинган. Шу жумладан жиноятлар, жиноятлар юзасидан иш юритиш тартиби, эҳтиёт чоралари, фуқаровий ҳуқуқий

¹ Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Т., 2003.

² Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Т., 2003.

муносабатлар анча батафсил белгиланган. Масалан, «Мухтасар» да ёзилишича раҳн яъни гаров қотиллик бўлган вазиятда иккала томон келишсалар қўлланилиши мумкин бўлган³.

Шахс айбсизлик презумпциясига биноан, то ҳукм кучга кирмагунча айбдор ҳисобланмайди. Лекин В.М.Савицкий қайғуриб ёзганидек, амалиётда терговчи ёхуд прокурор бирон шахсни айблаб, уни айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қиларкан, у ўз-ўзидан айбдорлар сафига киритилади. Суднинг бу шахсга жазо тайинлаши қолади, холос.⁴ Ана шу руҳиятдаги ҳолатлар ҳозирги кунда камдан кам учраб келмоқда. Бунга мисол сифатида эҳтиёт чоралари қўлланилиши юзасидан прокурор томонидан олиб бориладиган назоратнинг кучайтирилишини олишимиз мумкин.

Иноғомжонова З.Ф., Тўлаганова Г. З. Ларнинг фикрига кўра эҳтиёт чоралари – айбланувчига ёки судланувчига мажбурий таъсир кўрсатиш чоралари ҳисобланиб, ўз олдига:

- 1) дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлаш;
- 2) келгусида содир этиши эҳтимол бўлган жиноий фаолиятнинг олдини олиш;
- 3) иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик;
- 4) ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадларини қўяди.⁵

Эҳтиёт чорасини танлашда эътиборга олиниши шарт бўлган ЖПКда кўзда тутилмаган ҳолатларга айбланувчининг ҳомиладорлиги, унинг ҳарбий хизматга чақирилганлиги, касби, судланганлиги, Ватан олдидаги хизматлари ва бошқалар мисол бўлиши мумкин.

Эҳтиёт чоралари танлашда ҳисобга олинадиган шарт-шароит айбланувчининг субъектив ҳуқуқига оиддир. Терговга қадар текширув органи, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг эҳтиёт чорасини танлаш, уни бекор қилиш ёки ўзгартириш тўғрисидаги мажбурияти бунга муқобил қўйилади. Айбланувчи ёки гумон қилинган шахснинг субъектив ҳуқуқи айбловдан ҳимояланиш ҳуқуқининг мазмунига кирмайди. Бу ҳолатда айбланувчи айбловни инкор этмаса-да, ўз эркинлиги ва шахсий дахлсизлигининг асоссиз чекланишидан ҳимояланади.⁶

Юқоридаги фикрларга қўшилган ҳолда қуйидагича таърифни келтириб чиқарсак бўлади: эҳтиёт чоралари деб, жиноят процессида суриштирув органи, терговчи, прокурор ёки суд томонидан гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, маҳкумга нисбатан унинг тергов ва суддан бўйин товлашининг олдини олиш ёки иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга тўсқинлик қилишига, жазони ўташдан бўйин товлашига, жиноий фаолиятини давом эттиришга тўсқинлик

³ Мухтасар (шариат конунларига қисқача шарҳ.) – Т., 1994.

⁴ Савицкий В.М., Ларин А.М., Мельников Э.В. Уголовный процесс России. Лекции, очерки. / Под ред.:

П.А.Лупинской. –М.: Юрид. лит., 1997

⁵ Иноғомжонова З.Ф.Тўлаганова Г. З. “Жиноят процесси муаммолари”. Т-2006 й.

⁶ Иноғомжонова З.Ф.Тўлаганова Г. З. “Жиноят процесси муаммолари”. Т-2006 й.

қилиши. Шунингдек жазонинг ўталишини таъминлаш мақсадида қўлланиладиган процессуал мажбурлов чораларига айтилади.

Келинг Ўзбекистон Республикаси жиноят - процессуал кодексида келтирилган эҳтиёт чораларини қўллаш мақсадларини таҳлил қилиб чиқамиз.

Эҳтиёт чораси гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи суриштирувдан, дастлабки терговдан ва суддан бўйин товланинг олдини олиш – гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи дастлабки тергов ва суд тергови давомида қочиб кетишини, яширинишини олдини олиш мақсадини тушунмоғимиз керак.

Унинг бундан буёнги жиноий фаолиятининг олдини олиш деганда, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи томонидан содир этган жиноятини яшириш мақсадида бошқа жиноятни содир этишилишини, содир этилиши мумкин бўлган бошқа жиноятларнинг содир этишдан олдини олиш мақсадини тушунмоғимиз лозим.

Унинг иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик деганда, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг муайян ҳаракатлари билан (масалан, гувоҳларни ўзи томонига оғдириб олиб, уларнинг кўрсатмаларини ўзига фойдали томонга ўзгартирдириш) жиноят – процессуал ҳаракатларни бажарилишига тўсқинлик қилишига йўл қўймасликни тушунмоғимиз лозим.

Судланувчи яшириниш ёки янги жиноят содир этиш ниятида эканлиги маълум бўлса, биринчи инстанция суди эҳтиёт чорасини қўллашнинг тўртинчи мақсади – ҳукм ижросини таъминлаш мақсадида чора кўради.

Яна қуйидаги мақсадларда ҳам эҳтиёт чораларини қўллашимиз мумкин:

Экспертиза ўтказиш учун тиббий муассасага жойлаштирилишини кутаётган, шунингдек ақли норасо деб эътироф этилган ёки жиноят содир қилганидан сўнг руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатан эҳтиёт чоралари улар яширинишининг ва бошқа ижтимоий хавфли қилмишлар содир қилишининг олдини олиш, шунингдек тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш ҳақидаги суд ажрими ижросини таъминлаш мақсадида қўлланилиши мумкин.

Эҳтиёт чораларини қўллаш мақсади ва асослари бир-биридан жиддий фарқ қилади. Юқоридаги мақсадлар реал юз бериши, шаклланиши ҳақидамуайян маълумотлар бўлиши лозим, албатта. Кўрсатиб ўтилган мақсадларнинг ўзи эмас, уларни исботланганлиги эҳтиёт чорасини танлашга асос бўла олади. Шахснинг дастлабки тергов ва суддан яшириниши, ҳукм ижросига тўсқинлик қилиши, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалақит бериши, жиноий фаолиятни давом эттириши мумкинлигини исботлаш лозим.

Эҳтиёт чорасини танлаш учун у қўлланиши лозим бўлган шахснинг юқорида санаб ўтилган ноқонуний ҳаракатларидан лоақал биттасини содир этиш эҳтимолини исботлаш кифоя қилади. Бундай ҳолда исботлаш прогнозга, яъни бўлгуси воқеликларга қаратилган бўлади. «Айбланувчи ўзини қандай тутиши, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга тўсқинлик қилиш ёки қилмаслиги –бу борадаги исботлашнинг энг аҳамиятли, биринчи томонидир. Исботлашнинг иккинчи

томони – ундаги хулосаларнинг эҳтимолий, тахминий эканлигида, учинчи томони эса, жиноят иши бўйича умумий исботлаш предметидан ташқари, мустақил, автоном исботланадиган ҳолат эканлигидир».⁷

Исботлаш прогнозга, яъни бўлгуси воқеликларни тахминига қаратилган бўлади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзини қандай тутиши, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга тўсқинлик қилиш ёки қилмаслиги –бу борадаги исботлашнинг энг аҳамиятли, биринчи томонидир.

Исботлашнинг иккинчи томони – ундаги хулосаларнинг эҳтимолий, тахминий эканлигида.

Учинчи томони эса, жиноят иши бўйича умумий исботлаш предметидан ташқари, мустақил, автоном исботланадиган ҳолат эканлигидир».

Амалиётдан шу нарса маълумки, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг суддан, дастлабки терговдан яширинмоқчи, ҳақиқатни қарор топишига тўсқинлик қилмоқчи, жиноий фаолиятни давом эттирмоқчи эканлигини ҳатто эҳтимолий жиҳатдан

ҳам исботлаш жуда мушкул, баъзи ҳолларда бунинг умуман иложи йўқ.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг ўзини қандай тутиши мумкинлиги тўғрисидаги тахмин у содир этган жиноятининг оғирлиги ва унга нисбатан чиқариладиган ҳукмнинг жиддийлигига муносиб бўлади.

Эҳтиёт чорасини қўллаш зарур эканлиги жиноят ишида кўрсатилган, акс эттирилган қва далиллар билан исботланган бўлиши лозим. Фақат шу ҳолдагина эҳтиёт чораси танланиши асослилиги ва қонунийлигини прокурор ишни текшираётганда ва бу иш судда кўриляётганда назорат қилиши мумкин бўлади. Унинг эҳтимолий қўлланиши текшириш учун катта қийинчиликларни келтириб чиқаради. Шу сабабли ҳам эҳтиёт чорасининг эҳтимолий қўлланиши минимал даражада бўлиши лозим.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг суддан, дастлабки терговдан яширинмоқчи, ҳақиқатни қарор топишига тўсқинлик қилмоқчи, жиноий фаолиятни давом эттирмоқчи эканлиги тўғрисидаги хулосани тасдиқловчи далиллар эҳтиёт чораларини қўллаш учун «асосларнинг асоси» ҳисобланади. Кўпгина муаллифларнинг адолатли фикрича, бу далилларга тезкор-қидирув фаолияти натижасида қўлга киритилган фактларни киритиш мумкин эмас, чунки бу вақтда жиноят ишида айбланувчининг эҳтимолий хулқ-атвори тўғрисидаги маълумотлар бўлмади ва уларни текшириш ҳамда баҳолаш жуда ҳам мушкул.

Ш.Иномжоновнинг фикрича, тезкор-қидирув тадбирлари натижаларидан далил сифатида фойдаланишга фақат ушбу нарсалар, ҳужжатлар ҳамда бошқа материалларнинг келиб чиқиш манбаини аниқ билган ва уларнинг ҳақиқийлиги ва олиниш шарт-шароитлари тўғрисида гувоҳлик бера оладиган шахс томонидан тақдим этилгандагина йўл қўйилиши мумкин.

Ҳақиқатда ҳам тезкор-қидирув органларининг фаолияти давомида эҳтиёт чорасини танлашга асос бўлувчи зарур маълумотлар тўпланиши мумкин. Масалан, айбланувчи яширинишга ҳаракат қилаётганлиги, гувоҳларни ёлғонга

⁷ Иноғомжорова З.Ф.Тўлаганова Г. З. “Жиноят процесси муаммолари”. Т-2006 й.

кўндиришга уринаётганлиги, жабрланувчига моддий бойликлар таклиф қилаётганлиги ва бошқалар тўғрисида маълумотлар тўпланиши мумкин. Тезкор-қидирув органи ходими бу маълумотларни терговчига хабар қилади. Терговчи эса бу манбаларни жиноят ишига қўшмай, улардан олинган хабарларни сўроқ ва бошқа процессуал ҳаракатлар орқали суд далилларига айлантириши лозим ва шундан кейингина эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисида қарор чиқаришга ҳақли.

Бу ҳолда терговчи эҳтиёт чорасини танлашда ишда мавжуд бўлган исботларга таянади, унга маълум қилинган оператив маълумотлардан эса бу далилларга баҳо беришда фойдаланади. Бундай оператив маълумотларни ошкор қилиш мумкин эмас, бу жиноят ишининг терговига тўсқинлик қилиши мумкин. Шубҳасизки, бундай оператив маълумотлардан қамоққа олиш билан боғлиқ ишларда эҳтиёт чорасини танлашда эҳтиёткорлик билан фойдаланиш ишнинг тўла ва сифатли яқунланишини таъминлайди. Ундан енгилроқ эҳтиёт чоралари – шахсий ва жамоат бирлашмаси кафилликлари, муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат чораларини қўллашда ҳам бу маълумотлардан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш зарур.

Далиллар тарафлар ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар томонидан тақдим этилади. Суд уларга қўшимча далиллар тақдим этишни таклиф этиши мумкин. Қўшимча далиллар тақдим этиш тарафлар ва ишда иштирок этувчи бошқа шахслар учун қийинчилик туғдирса, суд уларнинг илтимосномасига кўра далиллар тўплашда уларга ёрдам кўрсатади.

Эҳтиёт чорасини танлашда ЖПК 236-моддасининг иккинчи қисмида кўрсатилган асослардан ташқари, ушбу Кодекснинг 238-моддасида кўрсатилган ҳолатлар, яъни қўйилган айбнинг оғирлиги, айбланувчининг шахси, машғулот тури, ёши, соғлиғи, оилавий аҳволи ва бошқа ҳолатлар ҳам асос сифатида эътиборга олиниши зарур. Бу ҳолатларнинг ўзи ҳам айбланувчи суддан ёки дастлабки терговдан яшириниши, иш бўйича ҳақиқатнинг аниқланишига тўсқинлик қилиши, жинойий фаолиятни давом эттириши тўғрисида билвосита исбот вазифасини ўташи мумкин. Бир хил йўналишдаги икки ҳолатнинг мавжудлиги ва бир-бири билан қўшилиши у ёки бу эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисида хулосага келишнинг далилий аҳамиятини кучайтиради. Турли йўналишлардаги ҳолатларнинг мавжудлиги эса, бундай хулосага келишнинг исботлаш даражасини пасайтиради. Ҳар бир ҳолатнинг «баҳоси» турлича бўлиши мумкин. Баъзи ҳолларда ҳал қилувчи ролни қўйилган айбнинг оғирлиги ўйнаса, бошқа ҳолларда айбланувчининг ёши, баъзан соғлиғи эътиборга олинади.

Демак, айбланувчига нисбатан эҳтиёт чорасини танлашда қуйидагилар инобатга олинади: 1) эҳтиёт чорасини қўллаш зарурлигини тасдиқлайдиган далиллар, яъни ЖПКнинг 236-моддасида ишлатилган ибора бўйича «ўринли тахмин»; 2) айбнинг оғирлиги, айбланувчининг шахси ва ЖПКнинг 238-моддасида санаб ўтилган бошқа ҳолатлар ҳақида маълумотлар. Ҳар икки ҳолатда ҳам эҳтиёт чораларини қўллаш учун етарли асослар - ишончли далиллар даркор. Уларни баъзи муаллифлар икки турга оид деб ҳисоблайдилар ва умумий асослар – ижтимоий хавfli қилмиш ва уни содир этган шахс ҳақида далиллар ва махсус асослар – гумон қилинган шахс, айбланувчи, судланувчи тергов ва суддан бош

тортиши, ҳақиқатни очилишига тўсқинлик қилиши, яна жиноий фаолият билан шуғулланишини исботлайдиган далиллар тўғрисида одилона сўз юритадилар.

Юқорида келтириб ўтилганлар Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 236-моддаси 1 ва 3-қисмига кўра қуйидагича баён этсак бўлади: «Жиноят процессида эҳтиёт чоралари ҳақиқий зарурат бўлган тақдирдагина жиноят ишларини судда юритиш вазифаларини амалга ошириш учун айбланувчига нисбатан (истисно ҳолларда гумон қилинувчига, шунингдек судланувчига, ҳукм қонуний кучга киргунга қадар маҳкумга нисбатан) ваколатли мансабдор шахслар томонидан қонунда назарда тутилган асослар мавжуд бўлганда айбланувчи, судланувчи суриштирувдан, дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлашининг олдини олиш; унинг бундан буёнги жиноий фаолиятининг олдини олиш; унинг иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик; ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадида қўлланилади

Экспертиза ўтказиш учун тиббий муассасага жойлаштирилишини кутаётган, шунингдек ақли норасо деб эътироф этилган ёки жиноят содир қилганидан сўнг руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатан эҳтиёт чоралари улар яширинишининг ва бошқа ижтимоий хавfli қилмишлар содир қилишининг олдини олиш, шунингдек тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш ҳақидаги суд ажрими ижросини таъминлаш мақсадида қўлланилиши мумкин.».

Эҳтиёт чораларидан қайси бирини қўллаш тўғрисидаги масалани ҳал қилишда суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд қўйилган айбнинг оғирлигини, айбланувчининг шахсини, машғулот турини, ёши, соғлиғи, оилавий аҳволи ва бошқа ҳолатларни ҳам ҳисобга олади. Эҳтиёт чораси суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ва суднинг ажрими билан қўлланилиши, бекор қилинишини ва ўзгартирилиши мумкин.

Эҳтиёт чорасини қўллаш, бекор қилиш, ўзгартириш тўғрисидаги қарорда ёки ажримда: шахсининг қандай жиноятни содир этишда айбланаётгани; эҳтиёт чорасини қандай қонуний асосларга таяниб, қўлланилгани ёхуд тегишли далилларни келтириш йўли билан бу асосларнинг йўқлиги ёки ўзгаргани; эҳтиёт чорасини танлашга таъсир қилувчи, қонун билан белгиланган ҳолатларни ҳисобга олиб, эҳтиёт чораларини қўллаш, бекор қилиш ёки ўзгартириш заруратини изоҳловчи сабаблар кўрсатилиши шарт. Қарор ёки ажрим кимга нисбатан чиқарилган бўлса, ўша шахсга дарҳол эълон қилинади.

Жиноий жавобгарликка бир эмас. Балки бир неча шахс тортилаётган ишлар бўйича ҳар бир шахсга эҳтиёт чораси танлаш ҳақида алоҳида қарор чиқарилади.

Одатда, ЖПКнинг 229-моддасининг 1-қисмига кўра эҳтиёт чораси айбланувчига, судланувчига, маҳкумга ва ақли норасо деб эътироф этилган ёки жиноят содир этганидан сўнг руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатангина қўлланилиши мумкин. Алоҳида ҳолларда, ЖПКнинг 226-моддасининг 3-қисмига кўра ушлаб турилган гумон қилинувчига нисбатан суд томонидан қамоққа олиш, уй қамоғи ёки гаров тарзидаги эҳтиёт чоралари қўлланилиши мумкин. Бунда гумон қилинувчига у ушланган кундан эътиборан ўн кун ичида айблов эълон қилиниши керак. Акс ҳолда эҳтиёт чораси бекор

қилинади ва шахс қамоқдан ёки уй қамоғидан озод этилади, гаров эса гаровга қўювчига қайтарилади. Жиноят иши қўзғатилганидан кейин ва ушлаб туришнинг бутун муддати мобайнида ишни юритиш ўзига тааллуқли бўлган суриштирувчи ва терговчи жиноятни содир этиш ҳолатларини аниқлаш, ушлаб туришнинг асосли эканлигини текшириш учун ўз ваколатлари доирасида тергов ҳаракатлари ўтказиши мумкин. Бундан ташқари ушбу ҳолат ЖПКнинг 239-моддаси 2-қисмида ҳам қуйидагича ёритилган: «Алоҳида ҳолларда, ишни судга қадар юритиш босқичида ушлаб турилган гумон қилинувчига нисбатан суд томонидан қамоққа олиш, уй қамоғи ёки гаров тарзидаги эҳтиёт чоралари қўлланилиши мумкин».

Эҳтиёт чорасини танлашда ЖПКнинг 238-моддасида айтиб ўтилган ҳолатларни ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу меъёр ЖПКнинг 236-моддасида назарда тутилган ҳолатлардан ташқари қўйилган айбнинг оғирлигини, айбланувчининг шахсини, машғулот турини, ёши, соғлиғи, оилавий аҳволи ва бошқа ҳолатларни кўрсатади.

Шундай қилиб, эҳтиёт чорасини танлаш учун асослар мавжудлиги қуйидаги қатор ҳуқуқий шартлари бўлгандагина уни қўллашга имконият беради:

1) эҳтиёт чораси фақат қўзғатилган жиноят иши бўйича танланишимумкин;

2) эҳтиёт чораси айбланувчига нисбатан эҳтимоли бўлган жиноий жазодан оғирроқ бўлиши мумкин эмас (масалан, ЖПКнинг 242-модда 1-қисмига кўра қамоққа олиш Жиноят кодексида уч йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган қасддан содир этилган жиноятларга доир ҳамда эҳтиётсизлик оқибатида содир этилиб, бунинг учун Жиноят кодексида беш йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича қўлланилади);

3) ҳар қандай эҳтиёт чорасини қўллаш шарти шахсни айбланувчи сифатида жалб қилиш ҳисобланади. Бу қоидадан истисно тарзида гумон қилинувчига нисбатан дастлабки ушлаб туришдан сўнг суд томонидан қамоққа олиш, уй қамоғи ёки гаров тарзидаги эҳтиёт чоралари қўлланилиши мумкин (ЖПКнинг 226-модда 3-қисм);

4) эҳтиёт чораси тегишли субъектга, яъни жиноий жавобгарлик ёшига тўлган шахсга нисбатан қўлланилиши мумкин (ЖКнинг 17-моддаси). Шунингдек ЖПКнинг 236 – моддасининг 3 – қисмига кўра экспертиза ўтказиш учун тиббий муассасага жойлаштирилишини кутаётган, шунингдек ақли норасо деб эътироф этилган ёки жиноят содир қилганидан сўнг руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатан эҳтиёт чоралари улар яширинишининг ва бошқа ижтимоий хавфли қилмишлар содир қилишининг олдини олиш, шунингдек тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш ҳақидаги суд ажрими ижросини таъминлаш мақсадида қўлланилиши мумкин.

ЖПКнинг 239-моддасида мустақамлаб қўйилган умумий қоидага кўра, эҳтиёт чораси айбланувчига, судланувчига, маҳкумга ва ақли норасо деб эътироф

этилган ёки жиноят содир этганидан сўнг руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатангина қўлланилиши мумкин.

Хорижий фуқароларга ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга нисбатан эҳтиёт чораси тўғрисидаги масала ушлаб туришга мос тартибда ҳал этилади.

Айбланувчи шахсининг дахлсизлиги эҳтиёт чораларини қўллаш ҳуқуқи қонунда қатъий белгиланган мансабдор шахслар ва органлар доирасига тааллуқли бўлганда яхшироқ кафолатланади. Улар сирасига қонун суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судни киритади (ЖПКнинг 238-модда, 240-модда 1-қисм).

Жиноят-процессуал қонунга мувофиқ суриштирувчи, терговчи, прокурор ўз қарори, суд эса ўз ажрими билан ўзининг юритувида бўлган жиноят иши бўйича ҳар қандай эҳтиёт чорани қўллаш, ўзгартиш ва бекор қилиш ҳуқуқига эга.

Суриштирувчи, терговчи эҳтиёт чораларини ўзининг юритувидаги жиноят ишлари бўйича ёки айрим топшириқларни бажаргандатанлайди. ЖПКнинг 37-модда 3-қисмига мувофиқ тергов бошқармаси, бўлими, бўлинмаси, гуруҳининг бошлиғи ва унинг ўринбосари терговчига мажбурий бўлган эҳтиёт чорасини танлаш, ўзгартириш ва бекор қилиш тўғрисида ёзма тарзда кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга. Бошлиқнинг кўрсатмалари улар устидан прокурорга шикоят қилинганлиги муносабати билан бажарилмаслиги мумкин бўлган ҳаракатлар рўйхатида эҳтиёт чоралари аниқ белгиланмаган. Лекин терговчи қамоққа олиш ва уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш тўғрисидаги бундай кўрсатмалар билан рози бўлмаганда у ўз эътирозларини ёзма тарзда баён этган ҳолда прокурорга тақдим қилишга ҳақли. Бу ҳолда юқори турувчи прокурор ўз қарори билан бошлиқнинг кўрсатмасини бекор қилади ёки иш бўйича тергов юритишни бошқа терговчига топширади. Агар бошлиқнинг кўрсатмалари бошқа эҳтиёт чораларига тегишли бўлса, улар устидан прокурорга шикоят қилиниши қамоққа олишдан фарқли ўлароқ уларнинг ижро этилишини тўхтатиб қўймайди (ЖПКнинг 36-модда 3-қисм, 37-модда 4-қисм).

Прокурор ёки унинг рухсати билан суриштирувчи, терговчи томонидан киритилган илтимоснома асосида суд уй қамоғи ва қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасига рухсат беради (ЖПКнинг 243-модда).

Прокурор ишни юритувида олиб, эҳтиёт чораларини танлашда терговчи ҳуқуқидан фойдаланади (ЖПКнинг 382-модда).

Прокурорнинг эҳтиёт чорасини танлаш, ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги масала юзасидан ёзма кўрсатмалари терговчи учун мажбурийдир (ЖПКнинг 382-модда 3-қисм 4-банд).

Суриштирувчи, терговчи прокурорнинг эҳтиёт чораси сифатида уй қамоғи ёки қамоққа олиш ҳақидаги кўрсатмаларига рози бўлмаса, ўз эътирозларини ёзма равишда баён қилган ҳолда ишни юқори турувчи прокурорга тақдим қилишга ҳақлидир. Бундай ҳолда юқори турувчи прокурор қуйи турувчи прокурорнинг кўрсатмасини ўз қарори билан ё бекор қилади ёки иш бўйича тергов юритишни бошқа терговчига топширади (ЖПКнинг 36-модда 3-қисм).